

DODOTO

JURNAL PENDIDIKAN

PENDIDIKAN DI MALUKU UTARA DALAM KANCAH PERUBAHAN ABAD XXI

Dr. Bakar Djibat., M.Pd

PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN

Taslim Buaja, SE, M.Pd

ANALISIS KESULITAN BELAJAR DALAM MENYELESAIKAN SOAL-SOAL
MATEMATIKA DISKRIT POKOK BAHASAN KOMBINATORIKA”
(Kasus pada mahasiswa matematika semester IV UMMU Ternate
Tahun ajaran 2016/2017)

Ruslan Laisouw, S.Pd, M.Pd dan Hasanuddin Usman, S.Pd, M.Si

MENINGKATKAN LARI 400 METER ATLET REMAJA PEMUSATAN
LATIHAN NASIONAL

Rusdianto Gobe, S.Pd, M.Pd dan Fauji Maradjabess, S.Pd, M.Pd

PENGEMBANGAN MODEL PERMAINAN KECILPASSINGDALAM PERMAINAN
SEPAKBOLA SSB PUTRA SEKI USIA 11-12 TAHUN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

**Sarli Adnan, S.Pd. Mukhlis Nur A. Gani Ohoirat, S.Pd.,M.Pd.
Dan Muliadi Muin, S.Pd.,M.Pd**

TELAAH SEMIOTIK TERHADAP AL-QUR'AN, SURAH AR-RAHMAN
Zainuddin Muhammad, S.S, M.Pd

PERBEDAAN HASIL BELAJAR SISWA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL
PEMBELAJARAN ARCS DAN PEMBELAJARAN KONVENSIONAL PADA POKOK
BAHASAN TUMBUKAN DI MAN MODEL TERNATE
Marwiya Muksin, S,Pd, M.Pd

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

Universitas Muhammadiyah Maluku Utara

PENDIDIKAN DI MALUKU UTARA DALAM KANCAH PERUBAHAN ABAD XXI

Oleh: **Dr. Bakar Djibat, M.Pd**

Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Maluku Utara

ABSTRAK

Pendidikan di daerah ini terkooptasi oleh kekuasaan sehingga pendidikan lebih merupakan alat/instrument kekuasaan. Adapun di era reformasi, pendidikan di Maluku Utara lebih demokratis, tetapi politik pendidikannya tanpa arah. Meskipun secara nasional ada RPJPN yang eksplisit mengatakan pada tahun 2025, pendidikan secara nasional termasuk di Maluku Utara telah mampu bersaing secara Internasional, namun dalam prakteknya terlihat tidak mengarah ke situ. Justru yang paling penting menurut penulis, semestinya politik pendidikan di Maluku Utara diarahkan untuk memandirikan Maluku Utara dan karenanya pendidikan di daerah ini diselenggarakan atas dasar karakteristik dan kebutuhan masyarakat Maluku Utara, alias pendidikan harus meng-Maluku Utara. Belum lagi praktek-praktek hedonis, konsumtif, dan primordial malah menjamur akibat dominasi pihak tertentu dalam penyelenggaraannya sehingga terjadinya diskontinuitas kepemimpinan di Maluku Utara

Kata Kunci : Pendidikan, Perubahan, Maluku Utara

Pendahuluan

Tuhan menciptakan kehidupan selalu berpasang-pasangan, ada tinggi ada rendah, ada sebab dan ada akibat, dan seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa hakikat kehidupan adalah perubahan dan pendidikan. Sebagai kehidupan karena memiliki sifat untuk berubah, baik dalam tujuan yang akan dicapai (sebab) maupun upaya-upaya untuk mencapainya (akibat). Baik tujuan pendidikan (sebab) maupun upaya-upaya yang ditempuh untuk mencapainya (akibat). Setiap saat harus diperbaiki, ditingkatkan, dan dikembangkan, karena keduanya memiliki hubungan sebab akibat dengan perubahan dalam kehidupan, misalnya tatanan politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, agama, etika, estetika, pertumbuhan penduduk, maupun globalisasi. Karena tujuan dan upaya pendidikan dimasa lalu hanya cocok untuk jamannya, dan kurang pas untuk saat ini, dan mungkin perlu perubahan dan penyesuaian untuk abad ke-21.

Itulah sebabnya, pendidikan di Maluku Utara juga selalu diperhadapkan pada kancan perubahan yang tidak sama kepentingannya (sangat turbulen), sehingga pilihan-pilihan prioritas tujuan pendidikan dan upaya-upaya untuk mencapainya harus dilakukan secara selektif yang tentu saja tidak semua tekanan dan berbagai kepentingan masyarakat diakomodasi karena ketidaksesuaian nilai-nilai dan juga keterbatasan sumberdaya yang tersedia. Dengan begitu esensi garapan bidang pendidikan di Maluku Utara dalam rangka membangun kualitas manusia seutuhnya, yang menurut istilah Slamet, PH (2015) yaitu manusia yang memiliki kualitas dasar yang kuat (daya pikir, daya hati, daya fisik), memiliki kualitas instrumental yang kuat (penguasaan ilmu, teknologi, seni dan olahraga sesuai kespesifikan daerah) yang dibutuhkan di Maluku Utara, dan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk bekerjasama dan bersaing dengan daerah dan negara lain dalam

skala nasional, regional bahkan internasional, dapat dicapai.

Model dan penerapan sistem pendidikan yang bagaimanapun, semua orang mengakui bahwa pembangunan berkelanjutan sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan itu sendiri. Negara dan daerah yang warganya dianggap berkualitas tinggi, pasti lebih maju dan berkembang dengan pesat. Jadi, tinggi rendahnya kualitas warga satu daerah menjadi barometer bagi kemajuan dan perkembangannya. Dengan begitu, kualitas warga negara dapat diukur dengan tinggi rendahnya kualitas dasar (daya pikir, daya hati, daya fisik) dan kualitas instrumental yang meliputi ilmu, teknologi, seni dan olahraga. Singapura, Jepang, China, Korea, Hongkong, Amerika, Jerman, Finlandia dan sejumlah negara lainnya merupakan contoh kongkrit bahwa mereka maju karena kualitas warga negaranya. Singapura maju karena kualitas warganya dalam sektor kebersihan dan layanan, baik jasa tersier, maupun jasa kuartir sehingga negara ini disebut sebagai negara terbersih dan negara jasa (*service country*). Jepang maju karena kualitas warganya dalam teknologi mesin (otomotif) dan elektronik. China maju karena daya inovasi dan etos kerja warganya dalam mengembangkan produk-produk baru dan jasa-jasa baru yang cenderung lebih murah dibanding negara-negara lainnya. Intinya, negara-negara tersebut maju dan berkembang karena kualitas warga negaranya, dengan tetap menjaga dan menjunjung tinggi nilai-nilai sejarah serta mengembangkan kepentingan dengan jati diri daerahnya.

Kondisi ini menuntut hadirnya politik pendidikan dengan ciri khas Maluku Utara yang memiliki kepekaan nurani dalam rangka membuat prioritas-prioritas keputusan dan kebijakan solutif sehingga mampu menjalankan fungsinya sesuai harapan

masyarakat yaitu integrasi pendidikan bangsa dalam menghadapi abad ke-21.

Politik Pendidikan di Maluku Utara

Masyarakat Maluku Utara secara umum masih menganggap bahwa dunia pendidikan itu harus dipisahkan dari dunia politik. Pernyataan ini ada benarnya, karena menurut Manjula Waniganayake (2014), keduanya tidak bisa dicampur mengingat dunia pendidikan membutuhkan pelayanan profesional yang harus berlangsung secara terus-menerus dan tidak memihak kepada kelompok-kelompok kepentingan tertentu melainkan semuanya. Sementara itu, menurut Cunningham & Cordiero (2009) dunia politik lebih menekankan pada kepentingan-kepentingan jangka pendek dan lebih mementingkan konstituennya (kelompoknya).

Dengan demikian platform politik bisa berubah-ubah jika rejimnya juga berubah. Padahal, dunia pendidikan membutuhkan layanan profesional yang kontinue dalam jangka panjang, dan jika pendidikan dicampur dengan politik, hampir pasti akan terjadi distorsi penyelenggaraan pendidikan. Dalam kenyataan di Maluku Utara, apalagi dalam era reformasi seperti saat ini, dunia pendidikan dan dunia politik saling berinterseksi dan bahkan dunia pendidikan telah menjadi arena kepentingan politik. Adu gagasan dan program bagi semua calon pemimpin dalam menghadapi pemilihan, tidak ada satupun yang tidak bersentuhan dengan politik pendidikan, hal itu terjadi mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, bahkan sekolah. Menghadapi keadaan seperti ini, kehadiran politik pendidikan yang bernurani sangat dibutuhkan agar keadilan, kemanfaatan, dan kepastian penyelenggaraan pendidikan dapat dijamin dan dikendalikan.

Harold Lasswels (1958) menyatakan; *politics is who gets what, when, and how* (politik itu adalah siapa memperoleh apa,

kapan dan bagaimana). Defenisi klasik ini masih berlaku untuk situasi di Maluku Utara. Pembuatan regulasi melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan, perencanaan dan penganggaran pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah, semuanya melibatkan berbagai pihak yang jelas-jelas berbeda kepentingannya. Mereka saling beradu untuk mempengaruhi unit-unit kekuasaan dengan maksud agar nilai-nilai dan alokasi sumberdaya yang terbatas diputuskan sesuai dengan kepentingannya. Jika sumberdaya terbatas yang dialokasikan tidak sesuai dengan kepentingan berbagai pihak tersebut, maka dipastikan konflik politik pendidikan akan memanas tak berkesudahan di semua tempat. Apalagi dalam era desentralisasi pendidikan sekarang ini, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap dunia pendidikan sangat kompleks, yang mencakup kelompok-kelompok legislatif, eksekutif, yudikatif, asosiasi profesi, pakar, LSM, media masa, bahkan masyarakat yang atentif, yang kesemuanya memiliki kepentingan yang berbeda untuk memengaruhi penguasa/pengambil keputusan dalam pembahasan berbagai isu strategis pendidikan. Disinilah dibutuhkan seni untuk mengatasi konflik kepentingan pendidikan yang disebut ilmu politik pendidikan.

Itulah sebabnya, Paulo Freire (2001) mengatakan politik pendidikan itu adalah satu proses pemilihan nilai-nilai, proses pengalokasian sumber daya terbatas dalam pembuatan keputusan, norma, kebijakan, perencanaan dan penganggaran yang melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda dalam rangka mempengaruhi pengambil keputusan sehingga nilai-nilai dan alokasi sumberdaya terbatas yang diinginkan oleh pihak-pihak tertentu masuk dalam pengambilan keputusan, norma, kebijakan, perencanaan, dan penganggaran.

Eksekutif memiliki kepentingan melaksanakan mandat perarturan perundang-undangan. Selain itu, khusus bidang pendidikan, praksis-praksis hedonis dan primordial kian menguat sehingga dikhawatirkan akan terjadi diskontinuitas kepemimpinan pendidikan dimasa depan jika terjadi pergantian rejim. Legislatif memiliki kepentingan yang bersumber dari konstituennya. Sedangkan Yudikatif berkepentingan bahwa pendidikan dilaksanakan secara adil, bermanfaat dan berkepastian. Masyarakat, khususnya orang tua siswa, memiliki kepentingan terhadap mutu pendidikan untuk anak-anaknya selain pengendalian biaya sekolah, layanan pendidikan yang adil, bermanfaat dan kepastian jaminan mutu. Orgasnisasi profesi guru memiliki kepentingan peningkatan kemampuan/kompetensi guru, kesejahteraan guru, dan pengembangan karir guru. Adapun media masa berkepentingan membentuk opini publik dalam rangka meningkatkan penggemarnya (konsumennya), namun anehnya, saat ini ada media masa tertentu yang menjadi alat permainan politik. Independensinya jelas mulai dipertanyakan oleh publik. Tentnya masih banyak lagi contoh-contoh lain, akan tetapi intinya bahwa pendidikan di Maluku Utara telah mirip miniature politik makro dimana pendidikan telah menjadi arena konflik kepentingan.

Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Pembangunan Pendidikan di Maluku Utara

Di Maluku Utara, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembangunan pendidikan mungkin sama dengan di tempat lain, yaitu; sistim regulasi, kebijakan, perencanaan, dan penganggaran pemerintah daerah, kelompok kekuatan, kemajuan ekonomi, dinamika politik, dinamika sosial-kultural, kemajemukan/kebhinnekaan, tuntutan desentralisasi, tuntutan globalisasi, serta kemajuan teknologi.

Sistim regulasi merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan pendidikan. Sistim regulasi digunakan sebagai acuan bagi penyusunan/formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan pendidikan. Pada umumnya, penguasa tidak mau melanggar sistim regulasi dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pendidikan. Beberapa regulasi yang sangat berpengaruh terhadap kebijakan pendidikan antara lain: UU 17/2007: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025, UU 20/2003: Sistim Pendidikan Nasional, UU 32/2004; Pemerintahan Daerah, UU 33/2004: Perimbangan Keunangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota, UU 17/2003 Tentang Keuangan Negara, PP 17/2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan Nasional, PP 38/2007 tentang Pembagian urusan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) disusun menjadi periode-periode berikut: periode 2005 – 2010 adalah Peningkatan Kapasitas dan Modernisasi, Periode 2010 – 2015 adalah Penguatan Pelayanan, Periode 2015 – 2020 adalah Daya Saing Regional, dan periode 2020 – 2025 adalah Daya Saing Internasional. Dengan begitu, pendidikan di Maluku Utara harus mengacu kepada RPJPN tersebut.

Kebijakan, perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah juga sangat berpengaruh terhadap politik pendidikan nasional, tak terkecuali di Maluku Utara. Misalnya, kurikulum 2013 yang awalnya didukung dana sebesar Rp. 2.6 triliun pada tahun 2012, ternyata DPR tidak menyetujui dan akhirnya hanya didukung dana sebesar Rp. 800-an milyar. Kebijakan anggaran pendidikan yang tiba-tiba berkurang ini akhirnya menyebabkan diskontinyu dalam penyelenggaraan pendidikan nasional dan menyebabkan terganggunya mutu pendidikan

yang pada akhirnya Maluku Utara harus terperosok diurutan 33 dari 34 provinsi di Indonesia, sesuai hasil survei mutu pendidikan tahun 2016. Perencanaan pendidikan pada tingkat makro (nasional), meso (provinsi dan kabupaten/kota), dan sekolah juga sangat berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Dengan demikian, jika salah merencanakan berarti merencanakan kesalahan, apa lagi salah memprogramkan berarti juga memprogramkan kesalahan. Penganggaran yang tidak bernurani juga akan menimbulkan kesenjangan pendidikan, dan jangan sampai pembangunan pendidikan di Maluku Utara tidak sesuai dengan yang selalu diucapkan, karena itu hanya akan memperlemah si lemah.

Kelompok-kelompok kekuatan yang juga memiliki pengaruh terhadap kemajuan pendidikan di Maluku Utara mencakup antara lain, nilai-nilai pribadi pengauasa, kelompok legislatif, kelompok eksekutif, kelompok yudikatif, media masa, pengusaha, organisasi profesi (PGRI, MKKS, dsb), pakar pendidikan, LSM, yang terkena dampak kebijakan, kristalisasi isu-isu pendidikan yang dipublikasikan, dan bahkan tekanan tim sukses dalam pilkada. Kebijakan dan kemajuan ekonomi termasuk di Maluku Utara menurut Boediono (2015) juga sangat berpengaruh terhadap mutu pendidikan, misalnya kebijakan fiskal (APBN/APBD dan Pajak), kebijakan moneter (jumlah uang yang beredar, nilai tukar uang, inflasi, produktifitas dan suku bunga kredit perbankan), pertumbuhan dan pemertaan ekonomi, tingkat pengangguran dan angka kemiskinan. Selain itu, Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) menjadi bacaan penting bagi pembangunan pendidikan di Maluku Utara. Dinamika politik juga berpengaruh terhadap pembangunan pendidikan, bahkan ini yang paling berpengaruh. Platform politik, pergantian rezim/pejabat apalagi setelah otonomi daerah

sekarang ini, dan solidaritas berpolitik sangat mengganggu kemajuan pendidikan. Dinamika sosio-kultural juga sangat berpengaruh terhadap kemajuan pendidikan. Tingkat perdamaian, kemajemukan/kebhinnekaan (suku, agama, ras, golongan, budaya, kekayaan alam), hak asasi manusia, persamaan kesempatan, dan tata kelola (formal vs informal), kesehatan masyarakat, dan kebudayaan, semuanya memiliki pengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan di Maluku Utara.

Desentralisasi pendidikan juga sangat berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan karena variasi kapasitas/kemampuan sistem regulasi/kebijakan, kapasitas kelembagaan/entitas, kapasitas SDM, kapasitas sumber daya selebih (dana, peralatan, bahan, dsb), dan kapasitas kemitraan, baik di tingkat pusat dan lebih-lebih di Maluku Utara sendiri.

Abad ke-21 yang dipicu oleh kemajuan-kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi (khususnya digital) menuntut kepemilikan *professional human resources, great global management, great global leadership*, teknologi yang mutakhir dan canggih, internalisasi tuntutan global terhadap

bertanpa arah. Pendidikan telah menjadi miniatur politik makro sehingga perlu ketegasan tentang sebenarnya pembangunan pendidikan di Maluku Utara itu mau kemana. Membicarakan pembangunan pendidikan berarti kita harus mendekati pendidikan dengan politik sebagai tolok ukur/ kriterianya. Tolok ukur politik pendidikan di suatu negara sangat tergantung pada idiologinya. Negara-negara barat yang idiologi ekonominya kapitalisme dan politiknya demokrasi liberal (liberalisme), maka politik pendidikannya jelas mengarah kepada pembangunan generasi muda yang kapitalistik dan liberalistik.

kebijakan *domestic* akibat persaingan, komitmen global (MDG, EFA, *human right for education, education for sustainable development, competency standards, world climate*, dsb, masih sangat berpengaruh terhadap pembangunan pendidikan di Maluku Utara.

Disamping itu, kemajuan teknologi juga sangat berpengaruh terhadap pembangunan dan peningkatan mutu pendidikan di Maluku Utara, yaitu; teknologi konstruksi, teknologi manufaktur, teknologi transportasi, teknologi komunikasi, teknologi energi, teknologi bio, dan teknologi bahan. Bagi saya, saat ini dan kedepan, teknologi komunikasi sangat berpengaruh terhadap kemajuan pendidikan di Maluku Utara.

Pentingnya Pembangunan Pendidikan di Maluku Utara.

Pendidikan di Maluku Utara dihadapkan pada perkembangan lingkungan strategis yang sangat turbulen sebagaimana diuraikan sebelumnya dan jika tidak mempersiapkan dirinya secara memadai untuk menghadapinya, maka pendidikan di Maluku Utara akan terbawa arus perubahan lingkungan strategis yang tidak terseleksi sehingga pembangunan pendidikan akan

Di Indonesia dan Maluku Utara khususnya, Pancasila merupakan dasar negara sehingga politik pendidikannya pun harus dikembangkan berdasarkan dasar negara tersebut dengan ciri khas masing-masing daerah. Dengan demikian, pembangunan pendidikan di Maluku Utara harus tegas-tegas mencerminkan ciri khas Maluku Utara yaitu pembangunan pendidikan yang benar-benar mendasarkan pada karakteristik dan kebutuhan masyarakat Maluku Utara. Daerah ini kaya akan sumberdaya alam (tanah, laut, dan udara), dan sumberdaya budaya. Ilmu-ilmu yang seharusnya diajarkan kepada para

siswa di Maluku Utara semestinya ilmu-ilmu yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Maluku Utara, namun tetap mengacu pada Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pembangunan pendidikan di Maluku Utara harus mencurahkan perhatiannya terhadap kearifan lokal, seraya tetap memenuhi kebutuhan nasional dan tuntutan internasional. Sebagaimana pada gambar berikut: Cakrawala Pendidikan di Maluku Utara.

Gambar di atas menunjukkan bahwa apa yang diajarkan kepada para siswa mencakup kespesifikan Maluku Utara, karakteristik dan kebutuhan nasional, kerjasama dan daya saing regional dan internasional. Namun demikian, pendidikan di Maluku Utara harus lebih sesuai dengan karakteristik/jati diri Maluku Utara dan mengutamakan pencakupan kebutuhan di Maluku Utara dalam berbagai sektor dan sub-sektornya. Selain itu prinsip-prinsip tata

Maluku Utara lebih demokratis, tetapi politik pendidikannya tanpa arah. Meskipun secara nasional ada RPJPN yang eksplisit mengatakan pada tahun 2025, pendidikan secara nasional termasuk di Maluku Utara telah mampu bersaing secara Internasional, namun dalam prakteknya terlihat tidak mengarah ke situ. Justru yang paling penting menurut penulis, semestinya politik pendidikan di Maluku Utara diarahkan untuk memandirikan Maluku Utara dan karenanya

kelola yang baik harus diterapkan yaitu menjalankan peraturan formal secara konsisten di atas peraturan informal. Hedonisme dan primordialisme harus diminimalisir, jika perlu, disingkirkan, karena hal ini merupakan penghambat demokratisasi dan kemajuan pendidikan di Maluku Utara.

Kondisi Pendidikan Maluku Utara saat ini.

Sejarah politik pendidikan di Indonesia termasuk Maluku Utara mengalami dinamika. Menurut Boediono (2015) dimasa penjajahan, politik pendidikan diarahkan untuk memerdekakan nusantara, jadi politik pendidikannya adalah pendidikan untuk melawan penjajah. Tamansiswa merupakan pendidikan di zaman penjajah yang melawan penjajah dan ini merupakan satu-satunya di dunia yang diakui oleh UNESCO. Di Muhammadiyah pada awalnya, politik pendidikan lebih diarahkan untuk membangun sistem pendidikan baru setelah sekian lama dijajah oleh Belanda dan Jepang. Semangat untuk memandirikan bangsa merupakan acuannya. Di masa orde baru, politik pendidikan di Maluku Utara lebih diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi, tetapi pada saat yang sama, pendidikan di daerah ini terkooptasi oleh kekuasaan sehingga pendidikan lebih merupakan alat/instrument kekuasaan. Adapun di era reformasi, pendidikan di

pendidikan di daerah ini diselenggarakan atas dasar karakteristik dan kebutuhan masyarakat Maluku Utara, alias pendidikan harus meng-Maluku Utara. Belum lagi praktek-praktek hedonis, konsumtif, dan primordial malah menjamur akibat dominasi pihak tertentu dalam penyelenggaraannya sehingga terjadinya diskontinuitas kepemimpinan di Maluku Utara yang di masa mendatang sangat dimungkinkan.

Harus diakui, pendidikan di Maluku Utara sekarang ini memang kurang berjati diri/kurang berkarakter Maluku Utara, kurang membumi, kurang melestarikan nilai-nilai luhur Maluku Utara, dan kurang mengakar pada kekayaan alam dan budaya Maluku Utara. Di kota Ternate misalnya, banyak bukti-bukti sejarah yang justru dihilangkan dengan alasan pembangunan. Tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 3 yang berbunyi: bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Tujuan pendidikan nasional tersebut jelas-jelas belum sepenuhnya mengacu kepada Pancasila. Semestinya, tujuan pendidikan nasional harus mengacu kepada Pancasila, yaitu mendidik manusia di Indonesia, tak terkecuali Maluku Utara agar beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, berperikemanusiaan, berbangsa, berdemokrasi, dan berkeadilan sosial (lebih rinci, lihat kupasan Suprpto pada Jurnal Cakrawala Pendidikan, Juni 2013 tahun XXXII Nomor 2, 2013).

Seperti disebutkan sebelumnya, Maluku Utara adalah provinsi yang subur tanahnya, kaya lautannya terutama ikan dan karangnya, kaya sumberdaya alamnya terutama rempah-rempah dan tambang/mineral, kaya keragaman budaya yang tiada bandingannya di Indonesia, dan potensi-potensi lain yang terlalu banyak untuk disebut satu per satu. Namun demikian, provinsi ini masih mendatangkan buah-buahan, sayuran, garam, daging ayam, serta seluruh sembilan bahan pokok dari Surabaya, Manado, dan tempat lainnya. Mungkin saja suatu saat, kita akan mendatangkan ikan dari

luar daerah, padahal setiap saat, kita selalu mengatakan provinsi ini bisa dijadikan lumbung ikan nasional, karena menurut hasil penelitian seorang ahli perikanan dari IPB, Prof. Bun Yanum Marsus (2016), Maluku Utara merupakan salah satu provinsi kepulauan di Indonesia dengan harga ikan termahal di Indonesia. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pasokan barang-barang yang disebut di atas antara lain adalah bahwa kebijakan pemerintah yang tidak merakyat. Disamping itu kebijakan pendidikan di daerah ini juga kurang mengakar dan bahkan tercerabut dari akarnya, mengerosi aset-aset alam kita, dan kurang mendukung pengelolaan kekayaan alam Maluku Utara dan bahkan cenderung melumpuhkan kearifan lokal (*local wisdom, local genius*). Pendidikan pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan/kelautan, kedokteran hewan, dan pertambangan sudah selayaknya mendapat tempat yang layak dan jangan lagi Maluku Utara mendatangkan barang-barang yang sebenarnya dapat dipenuhi oleh daerah kita sendiri.

Sangat dimungkinkan di abad ke-21 ini, kebijakan-kebijakan pendidikan di Maluku Utara dapat memberi kebebasan negara asing (liberalisasi) untuk melakukan invasi terhadap sistim pendidikan kita yang tentu saja selain menguras devisa kita karena mengalirnya dana keluar negeri, tetapi juga invasi nilai-nilai yang tidak saja membawa konflik tetapi juga berbenturan dengan nilai-nilai jati diri Maluku Utara. Ini akan sangat merugikan daerah kita sekaligus kurang mendukung pelestarian Pancasila dan UUD RI tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan budaya Maluku Utara baik secara fisik (tanah, air, udara), secara formal (hukum), dan secara informal (sosial-budaya). Oleh karena itu, kita semua harus bisa menjawab pertanyaan berikut secara tepat, yaitu” Ilmu-ilmu apa sajakah yang

seharusnya diajarkan kepada generasi muda Di Maluku Utara?”.

Saat ini pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dibawah Kemdikbud sudah didesentralisasikan, tetapi yang dibawah Kemenag masih disentralisasikan. Kemdikbud tidak memiliki wewenang untuk memerintah Dinas Pendidikan provinsi (hanya mengkoordinasikan), Dinas pendidikan provinsi tidak memiliki wewenang memerintah Dinas Pendidikan Kabupaten/kota (hanya mengkoordinasikan), dan hanya Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

saja yang memiliki wewenang untuk memerintah sekolah. Baru diawal tahun 2017 kewenangan itu sebagian sudah berpindah ke Provinsi (Pendidikan Menengah/SMA dan SMK). Kesimpulannya, dari Kemdikbud ke sekolah terjadi keterkaitan yang hilang (*missing link*), sehingga hal ini menyulitkan koordinasi. Akibat lemahnya koordinasi, masalah yang juga menonjol dalam desentralisasi pendidikan saat ini adalah ketidak-sinkronan regulasi pendidikan (UU 20/2003, UU 32/2004, PP 38/2007, PP 17/2010, dll). Ketidak-sinkronan itu dapat dilihat pada gambar berikut:

Struktur Organisasi Pendidikan di era Otonomi Daerah

Gambar di atas menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan provinsi lebih taat kepada gubernur dari pada kepada Mendikbud karena dialah yang mengangkat dan melantiknya. Akibatnya, kebijakan-kebijakan yang dianggap penting oleh Mendikbud belum tentu dianggap penting oleh kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Kalau begitu, kemana arah politik pendidikan provinsi

termasuk Maluku Utara? Demikian juga dinas pendidikan kabupaten/kota lebih taat kepada Bupati/Walikota karena dialah yang mengangkat dan melantiknya sehingga kebijakan-kebijakan yang dianggap penting oleh Dinas Pendidikan Provinsi belum tentu dianggap penting oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Kalau begitu, kemana pula arah politik pendidikan Kabupaten/Kota?.

Tidak hanya itu, secara nasional, birokrat-birokrat pendidikan ditingkat provinsi dan kabupaten/kota tidak dipersiapkan dengan baik sehingga kualitas birokrat pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga dipertanyakan. Bukan rahasia lagi bahwa banyak kepala Dinas Pendidikan yang dijabat oleh orang-orang yang tidak berlatar belakang profesi pendidikan.

Penunjukan pejabat pendidikan hampir di semua daerah sangat sarat dengan kepentingan. Tidak hanya itu, dalam era demokrasi saat ini, perilaku-perilaku hedonis, oligarkis, primordial, dan otoriter pimpinan pendidikan di daerah masih sangat kuat meskipun secara normatif sudah harus berfaham demokrasi. Perilaku-perilaku otoriter masih menjamur dalam era demokrasi saat ini sehingga ada pemeo *“bahwa yang berhak menafsirkan kebenaran yang sah adalah orang yang sedang mempunyai otoritas tertinggi meskipun yang bersangkutan tidak memiliki abilitas yang tinggi”*.

Keadaan Pendidikan di Maluku Utara Tingkat Sekolah

Dengan diterapkannya Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang memberikan kewenangan dan tanggungjawab lebih besar ke sekolah dari pada era sentralistik dulu, maka sekolah lebih mandiri dan memiliki ruang gerak lebih luas dalam memajukan sekolahnya. Disamping itu, dengan dilibatkannya komite sekolah sebagai mitra sekolah yang anggota-anggotanya mewakili masyarakat di sekitarnya, maka sekolah harus bekerjasama dengan komite sekolah. Komite sekolah memiliki peran-peran utama sebagai pemberi nasehat, pendukung, fasilitator, mediator, dan pengontrol. Oleh karena itu, kepala sekolah tidak lagi bisa bebas sepenuhnya untuk mengambil keputusan, kebijakan, perencanaan, dan

penganggaran, tetapi dia harus bekerjasama dengan komite sekolah. Di sinilah politik pendidikan berbicara karena di sekolah akan terjadi negosiasi, dialog, dan bahkan perdebatan dalam memilih nilai-nilai yang pantas untuk diajarkan kepada para siswa (selain nilai yang sudah diterapkan oleh standar nasional pendidikan), dan dalam mengalokasikan sumberdaya sekolah.

Berikut ditawarkan sejumlah pemikiran untuk memperbaiki praktek-praktek pendidikan di Maluku Utara dalam kacamata perubahan abad ke-21.

1. Pendidikan di Maluku Utara abad ke-21 menghadapi keadaan yang sangat kompleks sehingga politik pendidikan harus mampu secara kontinyu, konvergen, dan konsentris menyeleksi lingkungan strategis mana yang selaras dengan karakteristik dan kebutuhan di Maluku Utara. Pembelajaran abad ke-21 yang diwarnai oleh digital sehingga harus menjadi bagian integral dalam membangun pendidikan di Maluku Utara.
2. Tujuan pendidikan di Maluku Utara yang merupakan turunan tujuan pendidikan nasional agar mencakup pengembangan manusia seutuhnya (termasuk melek sosial dan melek budaya) sesuai amanat UUD 45 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang mencakup pengembangan kualitas dasar (daya pikir, daya hati, daya fisik), kualitas instrumental (penguasaan ilmu, teknologi, seni, dan olah raga untuk memenuhi kepentingan di Maluku Utara), kualitas ke-Indonesiaan (Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika), dan kualitas global.
3. Pendidikan di Maluku Utara harus fokus pada pembangunan manusia yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Maluku Utara. Daerah ini membutuhkan generasi muda yang

mampu mengelola tambang, pertanian, peternakan, perkebunan, kelautan, air, tanah, dan udara. Yang mendesak di Maluku Utara saat ini adalah, harus mendidik generasi muda agar mampu mengelola tambang sehingga kemampuan tentang *resources technologies* harus menjadi prioritas pendidikan di Maluku Utara. Jangan terbuai beasiswa asing yang tidak bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan di Maluku Utara dan juga jangan terbuai oleh ukuran-ukuran Internasional yang sifatnya kompetitif melulu dan melupakan kebutuhan-kebutuhan daerah dan nasional yang kaya akan keunggulan komparatif, baik sumberdaya manusia, sumberdaya natural, maupun sumber daya kultural.

4. Pembangunan pendidikan di Maluku Utara menurut Muhammad Hatta, sebagaimana dikutip Sri-Edi Swasono (2012) harus bertitik-tolak dari proses humanisasi, proses ditingkatkannya harkat-martabat manusia, tumbuhnya harga diri, kemandirian, serta terjaganya kebahagiaan rakyat Maluku Utara.
5. Tim RUU-RPP Kemdikbud (2011) telah menghasilkan alternatif-alternatif desentralisasi pendidikan, yaitu; asimetris, provinsi, atau parsial pusat. Kita mungkin sepakat dengan yang model asimetris dengan pertimbangan keragaman di Maluku Utara. Tetapi kemudian yang muncul adalah kalau model asimetrik dipilih, akan membuahkan dua sistem pendidikan, yaitu desentralisasi bagi daerah yang mampu dan sentralisasi bagi daerah yang kurang mampu. Bagi saya, model desentralisasi pendidikan di provinsi akan lebih baik, dengan alasan bahwa desentralisasi seperti yang fokusnya di

kabupaten/kota terlalu kecil unitnya sehingga daerah yang kaya sumber daya (SDM dan sumber daya selebihnya), akan maju dengan pesat dan daerah yang miskin sumber daya akan tertinggal sehingga kesenjangan antar kabupaten/kota akan semakin menganga.

6. Diusulkan, urusan-urusan pendidikan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota meliputi kualifikasi dan kompetensi lulusan, kurikulum, pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, kesiswaan, sarana dan prasarana, pendanaan, manajemen dan organisasi, evaluasi (penjaminan dan pengendalian mutu serta akreditasi), kerjasama eksternal, hukum (peraturan perundang-undangan), kepemimpinan dan kultur pendidikan, sistem informasi (ICT/*e-education, e-schooling, e-learning, e-library, e-administration*), dan kebudayaan, dilaksanakan secara otonom di provinsi.
7. Pendidik dan tenaga kependidikan di Maluku Utara tetap dibawah gubernur dan bupati/walikota, tetapi harus berdasarkan kaidah-kaidah kompetensi sehingga pengadaan, pemberhentian, dan pemindahan harus didasarkan atas kompetensi, bukan seperti sekarang yang kental dengan nuansa politik. Pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan secara profesional dan bebas dari campur tangan politik. Untuk itu, pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan diatur tersendiri melalui Perda yang merupakan turunan dari Undang-undang Aparatur Sipil Negara dan penyempurnaan UU 32/2004 yang tidak terpengaruh oleh kekuasaan Gubernur

- dan Bupati/Walikota sehingga *the right person in the right place* yang diidamkan dapat diwujudkan melalui cara-cara yang professional.
8. Pemerintah Daerah harus selalu melakukan pengawasan dan hasilnya digunakan untuk pengembangan kapasitas, baik tingkat makro, kelembagaan, sumber daya manusia, sumber daya selebihnya, dan kemitraan antar sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pengembangan kapasitas dapat dilakukan melalui pelatihan, panduan, lokakarya, dan sebagainya sesuai dengan konteks yang dihadapi.
 9. Pembuatan keputusan pendidikan, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Maluku Utara, harus mendasarkan pada data-data yang akurat. Untuk itu, unit dukungan pembuatan keputusan (*decision making support*) harus diadakan ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk menghindari pembuatan keputusan yang kurang berbasis data. Oleh karena itu, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sudah merupakan keniscayaan untuk mendukung pembuatan keputusan agar lebih cepat dan akurat.
 10. Uang mengikuti fungsi sehingga dengan adanya penambahan beban urusan pendidikan menengah kepada provinsi, dengan sendirinya dana yang dimiliki oleh provinsi sebesar minimal 20% APBD dapat disesuaikan penggunaannya. Yang lebih penting, anggaran harus lebih besar difokuskan untuk pengembangan sekolah dan struktur anggaran sekolah lebih difokuskan pada pembelajaran guna peningkatan mutu.
 11. Perubahan (kemajuan dan perkembangan) pendidikan di daerah ini memerlukan kepemimpinan kepala sekolah yang kuat. Untuk itu, pengembangan kapasitas kepemimpinan baik ditingkat Dinas maupun sekolah harus terus dilaksanakan melalui pelatihan, lokakarya, atau bentuk-bentuk lain yang dianggap relevan dengan kebutuhan pejabat pendidikan yang bersangkutan.
 12. Penataan ulang struktur organisasi pendidikan yang sesuai dengan fungsi masing-masing tingkatan birokrasi pendidikan harus dilakukan, karena penataan ulang struktur organisasi pendidikan sangat tergantung pada pembagian urusan antara provinsi dan Kabupaten/Kota.
 13. Pengelolaan pendidikan dibenahi termasuk pengelolaan kesenjangan pendidikan. Integrasi pengelolaan pendidikan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dibenahi melalui integrasi dan sinkronisasi kebijakan, perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, implementasi, koordinasi, dan pengendalian pendidikan. Selain itu, keselarasan dan kompatibilitas pengelolaan pendidikan antar jenjang pemerintahan diupayakan melalui pembenahan musrembang pendidikan dan koordinasi serta sinkronisasi yang dilakukan melalui pertemuan-pertemuan dan penggunaan jaringan teknologi informasi dan komunikasi (*e-government*). Sedangkan pengelolaan kesenjangan pendidikan, baik dari segi pemerataan maupun mutu, dilakukan melalui intervensi-intervensi secara struktural, kultural, dan figural.

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono. (2015). *Ketrampilan Menjelang 2020 untuk Era Global*. Laporan Satuan Tugas Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan di Indonesia. Kementerian Pendidikan dan kebudayaan.
- Bun Yanum Marsus. (2016). *Revitalisasi Koperasi Perikanan menuju Pembangunan Ekonomi Berkeadilan Sosial*. Makalah Hasil Penelitian, disampaikan pada Lokakarya Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Perikanan. Jakarta, 10-11 Desember 2016.
- Cunningham W.G. & Cordiero P.A. (2009) *Educational leadership. A bridge to improved practice*. Pearson. Library of Congress Cataloging in Publications Data
- Lasswell, Harold (1985). *Politics: Who Gets What, When, and How*. New York: The World Publishing Company.
- Makagiansar, Makaminan (1998). *Perkiraan Profil Profesional Guru pada Awal Abad ke-21 dengan Fokus pada Kualifikasi Tenaga Akademik Ilmu Rekayasa*. Makalah di sampaikan pada Lokakarya Regenerasi Tenaga Akademik Ilmu Rekayasa II, Komisi Ilmu Rekayasa, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia di Jakarta, tanggal 1 – 2 Juli 1998.
- Manjula Waniganayake. (2014). *Being and becoming early childhood leaders: reflections on leadership studies in early childhood education and the future leadership research agenda*. *Journal of Early Childhood Education Research Vol.3, No.1, 2014, 65-81*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- Paulo Freire (2001). *Politik Pendidikan*. Yogyakarta: Lkis
- Slamet PH (2015). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Balitbang, Kemdikbud.
- Sri-Edi Swasono (2012). *Pendidikan Nasional dan Pembangunan Karakter Bangsa*. Jakarta: Bappenas.
- ____ (2011). *Kelengahan Kultural*. Jakarta: Suara Pembaharuan, Tanggal 11 Agustus 2011.
- ____ (2013). *Landasan Aksiologis Sistem Pendidikan Nasional Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan*. Cakrawala Pendidikan (Jurnal Ilmiah Pendidikan, Juni 2013, Th. XXXII, No. 2). Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Tim Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah Bidang Pendidikan (2011).
Jakarta: Balitbang, Kemdi kbud.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen 2002).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Wirt & Michael W. Kirst (1982). *The Politic of Education: School in Conflict*. Berkeley: McCuthcan Publishing Corporation.